

**MOSLASHUVCHAN SVETAFORLARNING TIRBANDLIKKA
TA'SIRINI TADQIQ QILISH**

**Toshkent shahar Mirobod tumani Temiryo'Ichilar ko'chasi 1-uy;
Toshkent davlat transport universiteti;
Transport tizimlari boshqaruvi fakulteti 2-kurs magistranti;
Donyev Doston Farxod o'g'li**

Annotatsiya: Bugungi kunda transport vositalarining soni kundan kunga ortib borayotgani hamda buning natijasida yo'llarda tirbandliklar sodir bo'layotgani barchamizga ma'lumdir. Ushbu maqolada moslashuvchan svetaforlarning tirbandlikka ta'sirini tadqiq qilish haqida so'z yuritilgan.

Kalit so'zlar: ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish, shahar yo'l infratuzilmasi, transport infratuzilmasi, xizmat ko'rsatish, tartibsiz harakat, transport samaradorligi, shahar harakati xavfsizligi.

So'nggi yillarda jadal ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish, shahar yo'l infratuzilmasini qurish va harakatni boshqarishda katta muvaffaqiyatlar, yo'l harakati talabining tez o'sishi va transport infratuzilmasi va xizmat ko'rsatish ob'ektlarining bosimining bosqichma-bosqich o'sishi bilan birga, aholining ijtimoiy talablari tobora ortib bormoqda. Shahar yo'l harakati tizimi yuqori va past boshqaruv darajalari o'rtasidagi kuchaygan qarama-qarshilikka duch kelmoqda, shuningdek, jiddiy tirbandlik, jiddiy tartibsiz harakat, transport samaradorligi va shahar harakati xavfsizligining pasayishi kuzatilmoqda.

Shahar transportida piyodalar va transport vositalari o'rtasida ko'p yillar davomida turli xil nizolar mavjud bo'lib, piyodalar xavfsizligiga qaratilayotgan e'tibor transport vositalari va transport vositalarining o'zaro ta'sirida avtotransport xavfsizligi bilan bog'liq muammolarga qaraganda ancha kam. Yo'l-transport

hodisalarida jiddiy shikastlanish yoki hatto o'limga duchor bo'lgan piyodalar odatda himoyasiz yo'l harakati qatnashchilari hisoblanadilar va shuning uchun ular yo'lni kesib o'tishda transport vositalari haydovchilari "avtomobilning piyodalarga bo'ysunishi" deb nomlangan qoidaga muvofiq piyodalarga yo'l berishlari kerak. Ushbu siyosat, shuningdek, o'ngga buriluvchi transport vositalarining to'xtashini va o'ngga buriluvchi transport vositalari uchun svetoforlar mavjud bo'lmasa-da, yo'lni kesib o'tayotgan piyodalarga o'tishini talab qiladi.

Yo'l harakati qoidalariga ko'ra, o'zaro harakatlanish vaqtida o'ngga buriluvchi transport vositalari piyodalarga zebra o'tish joyida o'tishlari kerak. Bunday tartibga solish yo'l harakati hajmini va piyodalar xavfsizligini yaxshilaydi, shu bilan birga o'ngga buriluvchi transport vositalarining navbatda turishi va ortda qolishiga sabab bo'ladi, hattoki bir qatorli yoki ikki qatorli kesishmalarda boshqa yo'nalishlarda harakatlanish hajmini kamaytiradi, bu esa tirbandlikni kuchaytiradi. Ko'pincha shahar yo'llari chorrahalarida ma'lum yo'nalishlarda signal vaqtlari avtoulovlar sonining ko'payishi tufayli transport holatining haqiqiy talabiga javob bera olmaydi yoki haqiqiy ehtiyojdan ancha uzoqroq bo'ladi.

Shu sababli, svetoforning harakat hajmi va svetoforning zichligiga asoslangan aqlli svetoforni boshqarish tizimlari chorrahadagi transport vositalarining harakatlanish ehtiyojlarini qondirish uchun real vaqt rejimida svetoforlarni boshqarishni ta'minlaydi. Svetofor vaqtini optimallashtirish bo'yicha boshqa tadqiqotlar qatoriga asoslangan sayohat vaqti va aqlli trafik bo'yicha tadqiqotlarni o'z ichiga oladi. Piyodalar o'tish joyidagi xulq-atvorni o'rganishda, piyodalar tomonidan o'tish qoidalarini buzishdagi muvofiqlikni tahlil qilish maqsadida tarmoq nazariyasi yordamida piyodalar tarmoqlarining strukturaviy xususiyatlari va evolyutsiya qoidalari o'rganildi. "Piyodalar ustuvorligi" siyosati ostida uch turdagi transport vositalarining samarali harakatlarini tahlil qilish uchun mashinani ko'rishning aqlli algoritmidan foydalangan, bundan tashqari ular kengaytirilgan qaror maydoni nazariyasiga asoslangan piyodalar uchun says maydonchasining

dinamik qaror modelini taklif qilishgan. Mavjud svetofor modellari ko'proq chorrahalarda yoki transport tarmoqlarida harakat samaradorligini yoki tashish qobiliyatini oshirishga va piyodalar xavfsizligiga ko'proq e'tibor qaratadi.

Ushbu turdagi modelning maqsadi transport vositalarini yo'naltirishdir va ushbu maqolada qo'llaniladigan modelning maqsadi katta transport hajmida harakat samaradorligi va piyodalar xavfsizligini muvozanatlashdir. Hozirgi vaqtda "avtomobilning piyodalarga bo'ysunishi" siyosatida piyodalar o'tish joyi xavfsizligini oshirish va transport vositalari harakati samaradorligini ko'rib chiqadigan tadqiqot yo'q. Ushbu hujjat yo'l harakati samaradorligiga haddan tashqari ta'sir qilmasdan, piyodalar o'tish xavfsizligi uchun foydalidir.

Ma'lumotlar qo'lda hisoblash usuli bilan qayta ishlanadi. Har biri 20 daqiqalik ikkita videoning avtotransport harakati hajmi va piyodalar harakati hajmi o'rtacha hisoblanadi va keyin soatlik trafik hajmiga kengaytiriladi. Ayni paytda, piyodalar o'tish vaqti olinadi. Piyodalar o'tish tezligi, piyodalar o'tish joylari sonining vaqt bo'yicha taqsimlanishi va piyodalar o'tish joylari sonining kumulator taqsimoti matematik operatsiya orqali olinadi. Dastlabki sxemani simulyatsiya qilish jarayonida "g'arbdan o'ngga burilish" va ko'chani janubga kesib o'tadigan piyodalar o'rtasida faqat aniq ziddiyat yuzaga keldi va navbat kutayotgan transport vositalari bor edi. Shuning uchun, svetofor vaqtini optimallashtirish faqat ziddiyatli yo'nalishda amalga oshiriladi. Yo'l harakati boshqaruvida axborot texnologiyalaridan foydalanish chorrahalarining o'tkazuvchanligini oshirish va avtotransport vositalarining kechikishini kamaytirish imkonini beradi.

Shaharlarda svetofor chorrahalarida moslashtirilgan harakatni boshqarish yaxshi yo'lga qo'yilgan. Moslashuvchan tartibga solish asosan ajratilgan svetoforlarda qo'llaniladi, bu yerda transport oqimi asosan intervallarni eksponensial taqsimlashga ega. Eksperimental ravishda aniqlanganki, usulning samaradorligi o'ta to'yingan transport oqimi bilan pasayadi, bu esa svetoforning

signalini almashtirish uchun qulay vaqt bo'lgan "kesish nuqtasini" topishni qiyinlashtiradi.

Maqolada ko'rsatilgandek, izolyatsiyalangan ko'p tarmoqli kesishmalarda, past yuklanish darajasida qulay signalni almashtirish vaqtini izlash qiyin. Izolyatsiya qilinmagan chorralarda kiruvchi oqim transport vositalarisiz aniq vaqtlarga ega bo'ladi, bu esa ko'p qatorli kesishmalarda ushbu sharoitlarda moslashtirilgan harakatni boshqarishning ishlashini yanada samarali qiladi. Bu izolyatsiyalanmagan chorralarga yaqinlashishda va boshqa svetoforlar bilan muvofiqlashtirilmagan holda ishlaydigan chorralarga yaqinlashishda shahar sharoitida avtomobillar orasidagi intervallarni taqsimlash qonuniyatlarini yanada o'rganish zarurligini ko'rsatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. D. Vang. "Trafik oqimiga asoslangan aqlli svetoforlarni boshqarish algoritmi", Kompyuter ilovalari va dasturiy ta'minoti. 2015 yil.
2. A. A. Testeshev. "Masofaviy sun'iy yo'ldosh monitoringi uchun transport oqimlari tarkibini aniqlash", IOP Conf. 463, b. 022097, (2018).
3. D. Helbing. "Tarmoqlardagi tirbandlik va sayohat vaqtini tahlil qilish uchun bo'limga asoslangan navbat-nazariy trafik modeli". 2003 yil.
4. V. M. Polukarov, L. A. Jakushin, Avtomatlashtirilgan harakatni boshqarish tizimlarini loyihalash va joriy etish bo'yicha qo'llanma. (1981).

